

A3 02

**REALIZACIJA CENTRA ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU STANJA
ELEKTROENERGETSKE OPREME**

**VLADIMIR ŠILJKUT*, MILAN ĐORĐEVIĆ, NIKOLA LUKIĆ
JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJA"
RADMILA KALIŠKIĆ, JELENA JANKOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA"**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U radu su prikazani motivi za formiranje, koncept, način realizacije i aktivnosti Centra za nadzor i dijagnostiku (CND) ključne elektroenergetske opreme u funkciji proizvodnje električne energije u JP „Elektroprivreda Srbije“ (EPS). CND pruža podršku planiranju održavanja ove opreme, redovno dijagnostikuje i procenjuje njeno stanje. CND izrađuje i korisniku (EPS) dostavlja redovne godišnje i vanredne izveštaje, sa predlozima neophodnih mera za korekciju stanja opreme, tj. potrebnih aktivnosti njenog održavanja, po stepenu prioriteta. Definisana je obuhvat elektrana i opreme u njima za nadgledanje i tokom 2019/20. godine realizovana je prva etapa ovog projekta. Osim neophodnih aplikacija, izgrađen je i dokumentovan sistem kvaliteta CND. Planira se proširenje obuhvata opreme koja je podvrgnuta kontinualnom nadzoru, povezivanje CND sa PROTIS i sa lokalnim sistemima monitoringa na samim elektranama. Rad CND predstavlja preduslov za prelazak sa dosadašnjeg koncepta održavanja, zasnovanog na propisanim vremenskim periodima održavanja opreme, ka savremenim konceptima, poput održavanja na osnovu stanja opreme.

Ključne reči — Dijagnostika – Nadzor – Održavanje – Oprema – Prioritet – Stanje

1 UVOD

Praksa održavanja elektroenergetske i drugih vrsta opreme i objekata u elektroprivrednim preduzećima u Srbiji već decenijama je prvenstveno zasnovana na pridržavanju vremenskim rokovima za sprovođenje aktivnosti njihovog održavanja, koji su predviđeni zakonskom regulativom, propisima ili internim aktima vlasnika/korisnika ove opreme i objekata (tehničkim preporukama i sl.). Pri tome, najčešće se ne uzima u obzir stvarno stanje opreme, režimi njenog rada i izloženost preopterećenjima i kvarovima, važnost njenog mesta i uloge u elektroenergetskom sistemu, broj korisnika električne energije koji se snabdeva preko posmatranog elementa i dr. U svetu se, međutim, odavno primenjuju savremeniji koncepti, kao što su održavanje na osnovu stanja opreme (*Condition Based Maintenance*, CBM), na osnovu njene pouzdanosti (*Reliability Centered Maintenance*, RCM) ili na osnovu procenjenih rizika (*Risk Based Maintenance*, RBM). Cilj primene ovih koncepata održavanja je njegova optimizacija i smanjenje troškova.

Polazeći upravo od činjenice da se, nasuprot naraslim potrebama za električnom energijom, razvoju elektroenergetskog sistema (ESS) i povećanju broja njegovih elemenata, vremenom javilo smanjenje radne snage angažovane u elektroprivredi, niz ekonomskih kriza i – posledično – nužnost štednje finansijskih sredstava, aktuelizovalo se i pitanje smanjenja ukupnih troškova poslovanja i – u okviru njih – potreba uštedâ prilikom održavanja opreme i objekata. Iz ovih razloga se u Elektroprivredi Srbije (EPS) pažnja usmerila i ka razmatranju mogućnosti kvalitativnog pomeraja ka savremenim konceptima upravljanja održavanjem. Da bi se oni primenili, neophodno je imati na raspolaganju kvalitetne, relevantne podatke kao i izgrađenu infrastrukturu, u vidu sistemâ za merenje, monitoring i prikupljanje podataka, pouzdane telekomunikacione kanale i odgovarajuću hardversku i softversku podršku za akviziciju, procesiranje, obradu, analizu podataka i uvid u njih. Nadasve, neophodno je da na raspolaganju budu i odgovarajući ljudski resursi – eksperti koji poseduju znanja i radno iskustvo u oblastima od značaja za procenu stanja ugrađene opreme. Na kraju, u cilju veće efikasnosti procesa na osnovu koga sledi donošenje odluka u vezi s održavanjem opreme, nameće se i potreba sistematizovanog, centralizovanog prikupljanja i analize podataka.

Na osnovu svih ovih premisa i s navedenim motivom optimizacije troškova, u funkciji proizvodnje energije EPS doneta je odluka o formiranju Centra za nadzor i dijagnostiku ključne elektroenergetske opreme u funkciji proizvodnje električne energije (CND). U ovom radu, u potpoglavlju 2.2, navedeni su osnovni zahtevi koje je CND morao da ispuni i sadržaj projekta njegove realizacije, u potpoglavlju 2.3 njegov Konceptualni dizajn, u potpoglavlju 2.4 aktivacija CND, a u poglavlju 3 – rad CND. Dat je i pregled ključne elektroenergetske opreme koja je trenutno podvedena pod sistem CND. Informaciona i telekomunikaciona infrastruktura sistema CND predmet su zasebnog rada. Na kraju ovog rada, pak, dati su generalni zaključci, dosadašnja iskustva i ukratko izloženi planovi razvoja sistema CND u budućnosti.

2 PROJEKAT REALIZACIJE CND

2.1 Zatečeno stanje i početni koraci

Zatečeno stanje u 2018. godini, kada je aktuelizovano pitanje realizacije ideje oformljavanja CND, bilo je sledeće: postojali su samo pojedinačni ugovori dotadašnjih privrednih društava (sada: ogranaka EPS) za proizvodnju električne energije, kojima su regulisana pitanja nadzora i ispitivanja opreme; baza podataka o opremi nije bila ažurirana (stanje je za generatore bilo iz 2009, a za energetske transformatore iz 2012.); nije postojala procedura za dostavu i

ažuriranje podataka u bazi podataka; postojale su ranije urađene studije koje su davale osnov za uspostavljanje i rad CND.

Avgusta 2018. EPS je u saradnji sa Elektrotehničkim institutom „Nikola Tesla“ (INT) iz Beograda otpočeo realizaciju Projekta „Dijagnostički centar (ažuriranje baze podataka, nadgledanje opreme, dijagnostika i izveštavanje)“. Programskim zadatkom je bio definisan obuhvat opreme i elektrana; što se tiče elektroenergetske opreme, odabrana je ona od primarnog interesa – generatori (G) i ključni energetske transformatori (ET): blok-transformatori, transformatori sopstvene potrošnje i opšte grupe; od elektrana, u toj, prvoj etapi Projekta, tri najveće su podvedene pod sistem stalnog nadgledanja (kontinualnog nadzora) – TENT A, TENT B i HE „Đerdap 1“. Rok za formiranje i aktivaciju CND (tzv. Funkcionalna celina 1 Projekta) bio je svega šest meseci. Stoga su odmah formirane radne grupe EPS i INT za podršku realizaciji ovog Projekta. Posle aktivacije, rad CND (Funkcionalna celina 2) u prvoj etapi Projekta odvijao se do kraja maja 2020. godine.

2.2 Zahtevi Projekta

Osnovni zahtev za rad CND bio je jedinstveni, objedinjeni monitoring i dijagnostika opreme podvedene pod ovaj sistem. Razlozi za to su ostvarivanje preduslova za: optimizaciju ukupnih troškova poslovanja kroz optimizaciju troškova održavanja; uvođenje i primena metode održavanja zasnovane na stanju opreme (CBM); bržu i pouzdaniju procenu potrebe za pravovremenom zamenom ili isključivanjem opreme na osnovu kontinualnog nadzora i praćenja njenog stanja. Stoga su daljinski nadzor i dijagnostika stanja najvažnije elektroenergetske opreme u EPS realizovani kroz pomenute funkcionalne celine 1 i 2, u Prvoj etapi ovog Projekta.

2.3 Konceptualni dizajn

Da bi bilo moguće aktivirati CND i otpočeti s njegovim radom, najpre je bilo neophodno da radne grupe EPS i INT osmisle i usaglase detalje Konceptualnog dizajna CND, [1]. Ovo je ključni dokument, kojim su definisani svi potrebni elementi Sistema CND i njihove karakteristike i funkcionalne veze. Stoga je njegova izrada predstavljala izuzetno važnu aktivnost, koja je prethodila i bila preduslov za samu, uspešnu aktivaciju rada CND. Ona je podrazumevala veliko angažovanje timova obe strane na izradi i usaglašavanju ovog dokumenta. Naime, Konceptualni dizajn predstavlja zahtevan dokument, kojim je/su:

- razrađeno idejno rešenje CND,
- opisana struktura Sistema CND,
- precizirani tehnički i drugi podaci o skupu generatorâ (G) i ključnih energetskih transformatora (ET) koji će biti predmet rada CND,
- definisan način preuzimanja podataka iz radnog procesa i sa sistema daljinskog monitoringa stanja G i ključnih ET,
- izdvojene one vrste podataka kojima bi trebalo proširiti postojeću bazu podataka,
- dat veliki broj priloga: Spisak G i ključnih ET, Skup podataka G i ključnih ET, Karton ET, Karton G, Procedure za rad CND, kojim je ujedno definisan sistem kvaliteta CND.

Skup G i ključnih ET, po elektranama, prikazan je na slici 1, zajedno sa brojem korisnika kojima je omogućen pristup Sistemu CND. Na ovoj slici su crvenom bojom naznačene kako tri najvažnije elektrane u EES Srbije, tako i broj G i ET u njima, koji su podvedeni pod sistem kontinualnog nadzora, čineći tako podskup skupa ključne elektroenergetske opreme, tzv. Opremu od (primarnog) interesa. Na slici 1 je naznačen i broj korisnika u Upravi EPS i u INT.

Slika 1 – Karta Srbije sa pregledom elektrana, brojem elemenata ključne elektroenergetske opreme (s posebno naznačenom Opremom od interesa) i brojem korisnika Sistema CND.

Konceptualnim dizajnom je definisano da, za potrebe nadzora, dijagnostike i izveštavanja o stanju G i ključnih ET, Sistem CND treba da sadrži:

- osnovne podatke o G / ključnim ET,
- podatke sa ispitivanja G / ključnih ET,
- podatke o pogonskim događajima,
- informacije o intervencijama na G / ključnim ET,
- informacije o uslovima eksploatacije,
- podatke sa monitoring sistema G / ključnih ET,
- pogonske podatke sa SCADA sistema,
- ostale izveštaje od interesa.

2.4 Aktivacija CND

Nakon izrade, usaglašavanja i usvajanja Konceptualnog dizajna, pristupilo se daljim koracima u cilju aktivacije rada CND. Sa svoje strane, INT je bio u obavezi da obezbedi sledeće, neophodne resurse, na svojoj lokaciji: namenski opredeljen prostor, opremljen odgovarajućom računarskom, mrežnom i ostalom opremom, uz uspostavljanje bezbedne komunikacione veze, sve u skladu sa pravilima i zahtevima nadležnog Sektora za informaciono komunikacione tehnologije (IKT) EPS. Na strani EPS, na lokaciji njegovog *Data Centre*, obezbeđena je i prilagođena oprema preko koje su dve radne stanice CND na lokaciji INT povezane sa

serverima na lokaciji EPS – sa serverom baze podataka, fajl serverom i aplikativnim serverom CND.

Sigurna komunikaciona veza uspostavljena je korišćenjem optičke infrastrukture Operatera distributivnog sistema (ODS) “EPS Distribucija d.o.o. Beograd” (sada: “Elektrodistribucija Srbije”). Njene krajnje tačke su *Data Centre* EPS u Carice Milice 2 i serverska prostorija INT u Koste Glavinića 8a, obe u Beogradu. Veza koristi par optičkih vlakana. Realizovan je skalabilan i pouzdan sistem za prenos podataka, sa visokim stepenom bezbednosti, sigurnosti i kvalitetom servisa.

U okviru Aktivacije CND, usledile su aktivacije, na serverima u CND, baze podataka i aplikacije za pregled podataka o ET, koje su odranije postojale. Zatim je usledilo prikupljanje relevantnih dostupnih, nedostajućih, podataka iz svih elektran EPS, i to na, u tom trenutku, najpovoljnije raspoložive načine.

U narednom koraku, pristupilo se: izradi aplikacija za unos podataka o ključnim ET, za unos podataka o G, za pregled podataka o G; unapređenju odranije postojeće aplikacije za pregled podataka o ključnim ET, tako da čini jedinstvenu aplikaciju za pregled podataka o G i ET.

Kao stalna aktivnost, teklo je ažuriranje tehničke baze podataka.

Osim toga, u okviru ove funkcionalne celine Projekta, izvršene su obuke odabranih kadrova za sistemsku administraciju CND i za korišćenje Produkcionog sistema CND, definisanog Konceptualnim dizajnom.

Definisan je skup vrsta podataka iz radnog procesa i sa uređajâ za monitoring G i ključnih ET, potrebnih za rad CND, kao i mogući način preuzimanja ovih podataka iz drugih tehničkih sistema implementiranih u *Data Centre* EPS.

3 RAD CND

3.1 Aktivnosti

Nakon aktivacije CND otpočeo je njegov redovni rad, u okviru kojeg se odvijaju sledeće aktivnosti:

- kontinualno prikupljanje i unos u tehničku bazu podataka CND relevantnih i dostupnih podataka o ispitivanjima, izvršenim merenjima, analizama, pogonskim događajima i obavljenim radovima na G i ključnim ET u svim elektranama EPS;
 - administracija i održavanje tehničke baze podataka i pratećih aplikacija Sistema CND (aplikativnih softvera), aktiviranih na računarskim resursima u *Data Centre* EPS;
 - kontinualni nadzor i ekspertiza Opreme od interesa (uključujući monitoring G i ključnih ET);
 - izrada redovnog, Godišnjeg izveštaja o stanju opreme od interesa, sa preporukama za sprovođenje aktivnosti njenog održavanja u narednoj godini. Ovaj izveštaj se priprema u dve verzije – kao preliminarni, u septembru tekuće godine (kako bi se mere predložene u njemu mogle uvrstiti u planove održavanja za narednu kalendarsku godinu, čija izrada počinje u oktobru tekuće), i kao konačni – koji se usvaja na početku naredne kalendarske godine;
- Osim sprovedenih aktivnosti redovnog rada, u ovoj fazi je, kao mogućnost, predviđena i:
- izrada Vanrednog izveštaja o stanju opreme od interesa, sa predlogom mera. Ovakav izveštaj se priprema po potrebi – nakon vanrednih događaja ili po osnovu uočene značajne promene stanja opreme;
 - učešće osoblja CND, iz redova INT, u radu stručnih timova ili radnih grupa EPS za utvrđivanje uzroka kvarova i smetnji u pogonu G i ključnih ET, odnosno u radu radnih grupa i stručnih timova EPS za analizu pogonskih događaja za koje se smatra da su mogli da utiču na normalno funkcionisanje G ili ključnih ET.

3.2 Aplikacije

Na slici 2 je prikazan izgled korisničkog interfejsa aplikacije za pregled podataka o G i ET, sa opcijom prikaza ET. Za svaki ET na levoj strani se nalaze ikonice koje se odnose na raspoloživa merenja i stanje, uključujući i ukupnu ocenu (O), sa vrednostima u opsegu od 1 (najlošija) do 4 (najbolja). U nastavku svakoga reda nalaze se osnovni parametri i podaci jednog ET, uključujući i lokaciju na kojoj se on nalazi.

Oprema	I	A	P	O	kV	MVA	Fab.br.	Pogon	Lokacija	Proizvođač	GP
ET	⊙	⚡	⚙	4	110/36.75/10.5	20/20/6.67	641600	TE Morava	T-5, T5	TRO	1969
ET				4	36.75/6.3	6.3	458505	HE Međuvršje	HE Međuvršje	Končar	1984
ET	⊙	⚡	⚙		242/15.65	100	337010	HE Bajina Bašta	Rezerva	Končar	1968
ET	⊙	⚡	⚙	4	242/10.5	54	29907	HE Bistrica	T-A, Bistrica blok 1A	Marelli	1958
ET	⊙	⚡	⚙	4	242/10.5	54	29908	HE Bistrica	T-B, Bistrica blok 2B	Marelli	1958
ET	⊙	⚡	⚙	2	36.75/8.8	20	0966199	HE Potpeć	T-A, blok A	Elektrosrbija	1966
ET	⊙	⚡	⚙	4	121/8.8	20	0966195	HE Potpeć	T-B, blok B	Elektrosrbija	1966
ET	⊙	⚡	⚙	2	121/8.8	20	709834	HE Potpeć	T-C, Potpeć blok C	TUR	1968
ET	⊙	⚡	⚙	4	110/36.75/10.5	31.5/31.5/10.5	09781395	HE Potpeć	TR1, Potpeć	Minel	1978 (2008)
ET				2	123/10.5	40	307025	HE Uvac	Blok trafo, Uvac	Končar	1978
ET				4	242/15.65	100	09882182	HE Bajina Bašta	H1, Blok trafo	Minel	1989
ET	⊙	⚡	⚙	4	110/36.75/10.5	20/20/6.5	334048	HE Đerdap 1	T1, TS SIP	Končar	1965
ET				3	123/6.3	63/63	112425	HE Đerdap 2	T-5 (G9+G10), Blok 5	Electroputere	1983
ET				2	123/6.3	63	117207	HE Đerdap 2	BT1, Blok 1	Electroputere	1984
ET				4	123/6.3	63/63	118811	HE Đerdap 2	BT-3 (G5+G6), Blok 3	Electroputere	1984
ET	⊙	⚡	⚙	3	123/6.3	63/63	118812	HE Đerdap 2	T1(G1+G2), Rezerva	Electroputere	1983

Slika 2 – Izgled korisničkog interfejsa aplikacije za pregled podataka - prikaz energetskih transformatora

Na slici 3 je prikazan izgled korisničkog interfejsa aplikacije za pregled podataka o G i ET, sa opcijom prikaza G.

Oprema	I	A	P	O	kV	MVA	Fab.br.	Pogon	Lokacija	Proizvođač	GP
G	⊙	⚡	⚙	2				TENT A	Generator 1	Elektrotjažmaš	1968
G				3				TENT A	Generator 2	Elektrotjažmaš	1968
G				3	15	367	14063	TENT A	Generator 4	CEM (BBC)	1975
G				3	15	367	14071	TENT A	Generator 5	CEM (BBC)	1976
G				3	15	367	412412	TENT A	Generator 6	ALSTHOM	1989
G	⊙	⚡	⚙	3	21	727.5	HM100054	TENT B	Generator 1	BBC	1979
G				3	10.5	40	M20625	TE Kolubara A	Generator 1	SIEMENS	1955
G				3	10.5	40	M20626	TE Kolubara A	Generator 2	SIEMENS	1955
G				3	10.5	89	M20780	TE Kolubara A	Generator 3	SIEMENS	1959
G				3	10.5	40	11751	TE Kolubara A	Generator 4	Rade Končar	1961
G	⊙	⚡	⚙	3	10.5	137.5	051360	TE Kolubara A	Generator 5	Škoda	1976
G	⊙	⚡	⚙	2	13.8	156.2	12841	TE Morava	Generator 1	Rade Končar	1968
G				3	10.5	137.5	80	TE Kostolac A	Generator 1	ELSIB	1999
G	⊙	⚡	⚙	3	15.75	235.5	22802	TE Kostolac A	Generator 2	Elektrosila	1976

Slika 3 - Izgled korisničkog interfejsa aplikacije za pregled podataka - prikaz generatora

Korisniku su dostupni za pregled podaci o svojoj ključnoj elektroenergetskoj opremi – svim G i ključnim ET, u svim elektranama EPS. U sistemu postoji 78 G i 199 ključnih ET (ukupno 277 jedinica ključne elektroenergetske opreme).

3.3 Kontinualni nadzor Opreme od interesa

Kao što je već navedeno, u prvoj etapi razvoja Projekta CND, kao Oprema od (primarnog) interesa određeni su G i ključni ET u tri najveće elektrane u EES Srbije – TE “Nikola Tesla A” (TENT A: 6G+21ET), TE “Nikola Tesla B” (TENT B: 2G+11ET) i HE “Đerdap 1” (HEĐE 1: 11G+12ET). Dakle, reč je o ukupno 19 G (24,36% od ukupnog broja G) i 44 ključna ET (22,11% od ukupnog broja ključnih ET). Za razliku od ostalih G i ključnih ET, oni koji su uvršteni u Opremu od interesa podvrgnuti su kontinualnom nadzoru i proceni stanja. Na slici 4 data su dva primera – izgled korisničkih interfejsa sistemâ monitoringa: (a) analize sadržaja gasova u izolacionom ulju blok-transformatora na TENT B2 i (b) parcijalnih pražnjenja G na HEĐE 1.

(a)

(b)

Slika 4 – Primeri izgleda korisničkih interfejsa sistemâ monitoringa u elektranama EPS
 (a) Monitoring sadržaja gasova u izolacionom ulju blok-transformatora bloka 2 u TENT B;
 (b) Monitoring parcijalnih pražnjenja u generatoru G6 u HE Đerdap 1

Na samim radnim stanicama CND, u zasebnoj, namenskoj prostoriji u INT, u toku rada CND je moguće načiniti uvid u pojedine monitoring sisteme i procesne podatke na elektranama. Dva takva primera ilustrovana su na slici 5.

(a)

(b)

Slika 5 – Primeri nadzora sa radnih stanica u CND – izgled korisničkih interfejsa aplikacija za pregled podataka sa monitoring sistema i procesnih podataka u elektranama EPS:
 (a) Monitoring ET 6AT u TENT A; (b) Procesni podaci ET BT3 u HE ĐERDAP 1

4 PLANIRANI RAZVOJ SISTEMA CND

4.1 Proširenje obuhvata opreme

U nekoj od narednih etapa razvoja ovog projekta planiraće se, prvenstveno, odgovarajuće proširenje obima Opreme od interesa. U budućnosti, bilo bi korisno da sistem CND obuhvati ne samo drugu elektroenergetsku opremu osim G i ključnih ET (npr. merne transformatore i rasklopne aparature), nego i druge vrste opreme u funkciji proizvodnje električne energije.

4.2 Unapređenje postojećih i izrada novih aplikacija

Osim unapređenja, po ukazanoj potrebi, trenutno postojećih aplikacija, u sledećoj, drugoj etapi razvoja Projekta CND, planira se i izrada aplikacije za primenu metoda za automatsko ocenjivanje stanja opreme (npr. *Fuzzy Logic*) i poređenje tako dobijenih ocena sa rezultatima ocenjivanja koji se dobijaju po sada postojećoj i primenjenoj metodologiji.

4.3 Povezivanje s ostalim tehničkim i sistemima za nadzor opreme

Jedan od ciljeva u narednoj, drugoj etapi razvoja CND je prikupljanje većeg broja procesnih podataka i podataka sa monitoring sistema, od interesa za ocenu stanja opreme, do nivoa njihovog preuzimanja u realnom vremenu. Da bi se to omogućilo, planira se korišćenje postojeće infrastrukture PROTIS, integracija sistema CND i PROTIS, kao i realizacija pristupa iz CND sistemima monitoringa na elektranama, po prioritetima.

ZAKLJUČAK

Posle mnogo priprema i nekoliko urađenih studija, uz podršku nadležnog sektora i rukovodstva funkcije Tehničkih poslova za proizvodnju energije u JP EPS, formiran je i aktiviran Centar za nadzor i dijagnostiku ključne elektroenergetske opreme. Uloženo je mnogo rada i angažovanja i eksperata iz radnih timova INT i EPS, ali je potrebno uložiti dodatni napor da bi se dostigla krajnje planirana funkcionalnost Sistema CND.

U narednom periodu, očekuje se da se dostignu krajnje planirane funkcionalnosti CND kada je reč o ključnoj elektroenergetskoj opremi u tri najveće elektrane, koja je u prvoj etapi Projekta, definisana kao Oprema od interesa. To je preduslov za donošenje odluke o proširenju nadzora i dijagnostike na dosad neobuhvaćenu elektroenergetsku opremu. U drugoj etapi razvoja planira se povezivanje onih postojećih sistema monitoringa na lokacijama ovih elektrana koji sada nisu u Sistemu CND. Daljim razvojem Sistema CND, planira se povećanje obuhvata opreme koja se nadzire i čije se stanje procenjuje, kako po pitanju lokacija tj. elektrana u kojima je ona instalirana, tako i u pogledu vrste opreme; s jedne strane moguće je obuhvatiti ostale najvažnije elemente postrojenja – rasklopne aparature, merne transformatore i dr, a sa druge – turbine, kotlove i ostalu mašinsku i termotehničku opremu.

LITERATURA

- [1] Elektrotehnički institut Nikola Tesla, “Konceptualni dizajn projekta Dijagnostički centar (ažuriranje baze, nadgledanje opreme, dijagnostika i izveštavanje)”, projekat urađen za JP EPS, 2019.

IMPLEMENTATION OF THE CENTRE FOR MONITORING AND CONDITION DIAGNOSTICS OF ELECTRIC POWER EQUIPMENT

VLADIMIR ŠILJKUT*, MILAN ĐORĐEVIĆ, NIKOLA LUKIĆ
PUBLIC ENTERPRISE "ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA"
RADMILA KALIŠKIĆ, JELENA JANKOVIĆ
INSTITUTE FOR ELECTROTECHNICS "NIKOLA TESLA"

BELGRADE

REPUBLIC OF SERBIA

Abstract— The paper presents the motives for the formation, concept, manner of realization and activities of the Centre for Monitoring and Diagnostics (CMD) of key power equipment in the function of electricity generation in PE "Electric Power Industry of Serbia" (EPS). The Centre is designed to support the maintenance planning of this equipment, perform its regular diagnostics and condition assessment. As a special result of its work, CMD submits to the user (EPS) regular annual, and - if necessary - special reports, with proposals of necessary measures for correction of the condition of the equipment, i.e., necessary activities for its maintenance, according to the priority degree. In accordance with the available financial resources, the coverage of power plants and equipment in them for monitoring has been defined. The first stage of this project was realized during 2019/20. In addition to the necessary applications, a documented CMD Quality Management System has been built, by developing procedures for its operation. In the next stages of CMD development, it is planned to expand the scope of equipment that will be subjected to continuous monitoring, connecting CMD with local monitoring systems in the power plants themselves, as well as connecting with PROTIS. Achieving the full functionality of the CMD System, EPS will enable a qualitative shift from the current concept of maintenance, based on the prescribed time periods for the implementation of maintenance activities, towards modern concepts, such as equipment condition based maintenance (CBM). This will optimize maintenance and reduce its and EPS total operating costs.

Key words — Diagnostics – Monitoring – Maintenance – Equipment – Priority – Condition

*U ovaj prostor ne unositi tekst.
Ovaj prostor se koristi za potrebe unošenja oznaka za rad-*

**REALIZACIJA CENTRA ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU STANJA
ELEKTROENERGETSKE OPREME**

**IMPLEMENTATION OF THE CENTRE FOR MONITORING AND CONDITION
DIAGNOSTICS OF ELECTRIC POWER EQUIPMENT**

**VLADIMIR ŠILJKUT, MILAN ĐORĐEVIĆ, NIKOLA LUKIĆ
JAVNO PREDUZEĆE “ELEKTROPRIVREDA SRBIJA”
RADMILA KALIŠKIĆ, JELENA JANKOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT “NIKOLA TESLA”**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj -

U radu su prikazani motivi za formiranje, koncept, način realizacije i aktivnosti Centra za nadzor i dijagnostiku (CND) ključne elektroenergetske opreme u funkciji proizvodnje električne energije u JP „Elektroprivreda Srbije“ (EPS). Centar je koncipiran tako da pruža podršku planiranju održavanja ove opreme, obavlja poslove njene redovne dijagnostike i procenjivanja stanja. Kao poseban rezultat svog rada, CND korisniku (EPS) dostavlja redovne godišnje, a po potrebi i vanredne, izveštaje sa predlozima neophodnih mera za korekciju stanja opreme, tj. potrebnih aktivnosti njenog održavanja, po stepenu prioriteta. U skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, definisan je obuhvat elektrana i opreme u njima za nadgledanje i tokom 2019/20. godine realizovana je prva etapa ovog projekta. Osim neophodnih aplikacija, izgrađen je i dokumentovan sistem kvaliteta CND, izradom procedura za njegov rad. U narednim etapama razvoja, planira se proširenje obuhvata opreme koja će biti podvrgnuta kontinualnom nadzoru, povezivanje CND sa lokalnim sistemima monitoringa na samim elektranama, kao i povezivanje sa PROTIS. Dostizanjem pune funkcionalnosti sistema CND, u EPS će se omogućiti kvalitativni otklon od dosadašnjeg koncepta održavanja, zasnovanog na propisanim vremenskim periodima za sprovođenje aktivnosti održavanja, ka savremenim konceptima, poput održavanja na osnovu stanja opreme. Time će se održavanje optimizovati, a njegovi i ukupni troškovi poslovanja EPS, smanjiti.

Ključne reči – Dijagnostika – Nadzor – Održavanje – Oprema – Prioritet – Stanje